

ЛІКУВАННЯ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ СТРАВОХОДУ

Браїловський Богдан Юрійович
Браїловська Вероніка Василівна

асистенти

Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна

Вступ. Оперативні втручання в обсязі резекції стравоходу завжди є травматичними та потребують особливої уваги під час периопераційного ведення пацієнтів.

Виникнення гнійно-септичних ускладнень після резекції стравоходу – є дуже суттєвою хірургічною проблемою, що може призводити до летальних наслідків. Широке використання VAC-технологій в лікуванні гнійно септичних ускладнень після оперативних втручань надає можливістьвилікувати пацієнта та врятувати його життя.

Мета роботи. Визначити можливості VAC-терапії в лікуванні гнійно септичних ускладнень після резекції стравоходу.

Матеріали та методи. Нами представлено випадок успішного лікування пацієнта, який був направлений після виконаної езофагектомії з пластикою кишківником.

Після оперативного втручання у пацієнта виникла нориця на передній грудній стінці справа, яка мала сполучення із обмеженим осумкуванням в плевральній порожнині, в якому розвинулась емпієма. На комп'ютерній томографії органів грудної клітки у пацієнта виявлені ознаки остеомієліту ребра в проекції нориці.

Хворому була виконана санація порожнини, резекція переднього відрізка ураженого ребра, після чого порожнина була повністю тампонована губкою для вакуумної терапії та підключена до VAC-апарату (мал. 1).

Мал. 1. Стан після операції

Кожні 5-7 днів проводилась перев'язка з заміною губки на меншу за розміром відповідно до розмірів залишкової порожнини до повного її закриття і загоєння рани. Хворий отримував антибактеріальну терапію відповідно до результатів бактеріологічного дослідження виділень із порожнини.

Результати. Використовуючи VAC-терапію було досягнуто повне закриття порожнини та загоєння рани (мал. 2).

Мал. 2. Рана після лікування

На контрольному інструментальному дослідженні було фіксовано повне одужання пацієнта та відсутність рецидиву, проявів гнійно-септичного процесу.

Висновки. VAC-терапія в лікуванні пацієнтів, що перенесли резекцію стравоходу, яка в післяопераційному періоді ускладнилася гнійно-септичним процесом - є ефективним методом. Своєчасне використання даної технології у поєднанні з раціональною хірургічною тактикою лікування дозволяє зберегти життя пацієнта.